

12. Дзензелюк Н.С. Экономический анализ деятельности предприятия: учебное пособие / Н.С. Дзензелюк, А.С. Камалова, А.С. Заренкова; М-во образования и науки Рос. Федерации; Челябинск, ЮУрГУ, 2018.-164 с.

УДК 336.142.3
DOI

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ

ЖИЛЬЦОВА К.И.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры банковского дела,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье раскрыто понятие и сущность финансового потенциала региона, рассмотрены основные методы его оценки, а также проанализированы тенденции социально-экономического развития лидирующих регионов Российской Федерации.

Ключевые слова: регион, потенциал, финансовый потенциал региона.

FINANCIAL POTENTIAL OF THE REGION AND THE MAIN METHODS OF ITS ASSESSMENT

ZHILTSOVA K.I.,
candidate of economic sciences, associate professor
of the department of banking,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article reveals the concept and essence of the financial potential of the region, considers the main methods of its assessment, and analyzes the trends in socio-economic development of the leading regions of the Russian Federation.

Keywords: region, potential, financial potential of the region.

Постановка задачи. В Российской Федерации (далее – РФ) региональный аспект экономического развития приобретает все большее значение. Сегодня значительная часть экономической самостоятельности и ответственности передана регионам, что влечет за собой большое количество сложных и целеполагающих решений, от которых зависит будущее всей страны.

В настоящее время вопрос финансирования регионов находится в единой неразрывно траектории с программами

социально-экономического развития территориальных субъектов РФ.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в развитие теоретических и практических аспектов формирования и использования финансового потенциала региона, а также методов его оценки принадлежит таким ученым-экономистам, как: Е.Н. Маковеева, А.Е. Демьяненко, В.М. Остапенко, В.В. Трофимова, Д.И. Нехачук, Н.И. Климова, П.А. Иванов.

Актуальность. Одна из важнейших проблем – способность разрешить несоответствие между компетенцией региональных властей и их финансовыми возможностями. Во-первых, необходимо определить, сколько финансовых ресурсов необходимо регионам, и, во-вторых, каковы реальные полномочия субъектов федерации. Чрезвычайно важно установить такие финансовые отношения, которые позволят развивать и использовать финансовый потенциал регионов с максимальным экономическим и социальным эффектом.

Целью исследования в статье является исследование теоретических предпосылок к формированию методической базы для оценки финансового потенциала региона.

Изложение основного материала. Категория «регион» рассматривается как административно ограниченная часть территории с однородными географическими, экономическими и социокультурными характеристиками. С другой стороны, экономика региона также определяется как система пространственно ограниченных отношений между экономическими субъектами, даже если существуют многочисленные связи, выходящие за пределы территории [7, с.8-9].

В дополнение к категориям «регион» и «финансы региона» был переосмыслен понятийный аппарат в этой области исследования, а именно, категории «финансовый потенциал региона».

Единого способа определения финансового потенциала не существует. Достаточно общее понятие финансового потенциала содержится в работе А.М. Волкова, который одним из первых начал использовать этот термин в РФ. По его мнению, финансовый потенциал – это «та часть ресурсов, формируемых национальным доходом, которая отражается в росте средств производства после

всех процессов перераспределения материально-вещественного состава» [5, с. 37-40].

Определение финансового потенциала, которое относится к региону интересует нас намного больше. Так, О.Ю. Свиридов дает определение финансового потенциала как: «Финансовый потенциал региона – более широкое понятие, чем финансы региона» [5, с. 40-43]. По его мнению, финансовый потенциал включает все текущие финансовые возможности региона, в том числе консолидированный бюджет, внебюджетные ресурсы, внебюджетные потоки; ценные бумаги, выпущенные органами власти и федерального или местного самоуправления; финансовый потенциал предприятий и организаций; средства населения в наличной форме, в банках и других финансовых институтах и в различных ценных бумагах; финансовые ресурсы кредитных учреждений и банковской системы региона, а также фонды.

Поэтому финансовый потенциал региона можно определить, как возможности наличия и привлечения финансовых ресурсов с целью обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности региона, обуславливающие синергетический эффект [4, с. 112-122].

Субъектами управления финансовым потенциалом являются федеральные и региональные органы власти, органы финансового и банковского регулирования, органы стратегического и оперативного управления компаний и организаций, общественность, саморегулируемые организации и ассоциации.

Финансовый потенциал регионов используется для [3, с. 122-125.]:

- финансовой поддержки регионов собственными, заемными и перераспределенными ресурсами;
- побуждения к росту финансовых потоков различных субъектов финансовой системы;
- перераспределения ресурсов между субъектами региональной экономической системы и для федерального центра;
- контроля процесса формирования, распределения и использования финансовых ресурсов;
- страхования от угроз.

В данном контексте финансовый потенциал включает в себя не только финансовые ресурсы, доступные в настоящее время, но и финансовые ресурсы, которые могут быть мобилизованы для

выполнения функций окружного правительства. Финансовые возможности округа зависят от наличия различных ресурсов в его распоряжении, независимо от того, используются они или нет.

Необходимость определения финансового потенциала на уровне отдельных регионов является отправной точкой для любой комплексной программы развития и прогнозирования. Для определения общего финансового потенциала региона необходимо определить потенциальную эффективность использования каждого ресурса в регионе, измерить ресурсы и объединить их в единую форму, в рациональное сочетание ресурсов, для достижения максимального эффекта в удовлетворении потребностей региона.

От динамики, объема и качества финансового потенциала во многом зависит уровень развития региона, стабильность политической ситуации, условия жизни населения и способность государства осуществлять финансовое регулирование социально-экономического процесса с использованием финансовых ресурсов территориальных органов власти.

Другими словами, управление финансовыми возможностями должно осуществляться на постоянной основе на всех уровнях с учетом как особенностей и текущей ситуации в каждом регионе, так и влияния внешних факторов, которые не поддаются контролю на региональном уровне.

С точки зрения процесса, управление финансовым потенциалом региона должно охватывать следующие ключевые области [1, с. 68-75.]:

1. Развивать финансовый потенциал для финансирования текущих и капитальных расходов при помощи различных методов и инструментов. Создание условий для экономического роста, в частности, путем разработки необходимой правовой базы, создания рентабельного внутреннего спроса посредством государственных закупок, стимулирования отраслевого и индивидуального развития, стимулирования инноваций, повышения доходов населения и т.д.

2. Управление финансовым потенциалом для повышения производительности и эффективности. Это касается наличия реалистичной стратегии регионального развития, распределения расходных проектов с учетом возможностей региона, а также наличия приоритетных инвестиционных проектов, прошедших надлежащий отбор и финансируемых из регионального или федерального бюджетов.

3. Целью управления развитием финансового потенциала должно быть достижение устойчивого развития путем наращивания внутреннего потенциала, а также привлечение капитала инвесторов из других стран и регионов. Решение этой задачи позволит региону в будущем ставить и решать более масштабные цели. Государство играет здесь ключевую роль, поскольку оно может усилить процесс развития потенциала, включая борьбу с инфляцией, совершенствование механизмов регулирования и преодоление коррупции.

4. Управление рисками и угрозами и создание необходимых ресурсов и резервов. Это означает создание условий для стабильной работы всех экономических субъектов. В то же время целесообразно разработать стратегии создания, планирования и управления финансовым потенциалом в случае возникновения рисков, то есть в случае ухудшения параметров внешней и внутренней среды.

В концепцию управления финансовым потенциалом территории должны быть включены следующие составные элементы [2, с. 86-89.]:

1. Оценка финансового потенциала территории, включая анализ финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении самой территории, определение потребности в финансовых потоках, анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс наращивания потенциала, разработку и внедрение механизмов левериджа, определение рисков и угроз стабильности, эффективности, ликвидности и платежеспособности финансовых регионов.

2. Мониторинг использования финансовых ресурсов путем проведения анализа формирования финансовых ресурсов среди финансов региона; анализа финансовых потоков в виде кредитов и перераспределения; перераспределения финансовых потоков внутри округа; мониторинга целевого и рационального использования выделенных финансовых потоков; оценки эффективности использования финансовых ресурсов округа.

3. Создание механизма содействия развитию экономического потенциала региона, включая: повышение конкурентоспособности региона; снижение операционных затрат экономических операторов региона; развитие финансовых, банковских и

институтов развития региона; повышение качества административных решений.

4. Выявление и оценка рисков и угроз для развития и использования финансового потенциала региона, которые приводят к снижению уровня регионального развития, и разработать меры по их снижению.

Оценка устойчивого финансового положения территории основывается на его анализе, в частности, на анализе соотношений, который рассчитывает уровень финансовой устойчивости территориальной единицы, и SWOT-анализе, который выявляет угрозы, сильные и слабые стороны субъекта федерации и возможности его муниципального развития. Финансовая устойчивость муниципалитета определяется прочностью и сбалансированностью его комплексного бюджета, который обладает потенциалом не только для самофинансирования, но и для саморазвития [1, с. 68-75].

Показатели, отражающие специфические характеристики и тенденции развития исследуемых территорий, помогают найти оптимальный путь. Такими показателями могут быть относительные значения среднегодовых темпов роста доходов, отношение этого показателя к темпам роста расходов, темпы изменения фискального режима (за соответствующий период, как показатель его устойчивости), степень субсидирования и т.д.

Следует отметить, что для полной и объективной оценки фискального потенциала региона в целом и, в частности, его устойчивого фискального положения, являющегося необходимым условием эффективного функционирования региональной экономики, не обязательно включать все критерии в систему ключевых показателей, характеризующих уровень фискального потенциала и фискальной устойчивости региона [6, с. 170-181].

Показатель финансового потенциала регионов важен для инвесторов, поскольку он помогает получить понимание того, в какой степени регион готов накапливать и приумножать капитал для инвестиций. Для составления рейтинга эксперты РАЕХ использовали данные из официальных источников Росстата, Министерства финансов, Банка России, Министерства связи, Министерства внутренних дел, Министерства природных ресурсов и другие ведомства. Чем выше рейтинг региона, тем эффективнее

его бизнес, правительство и возможность граждан управлять своим капиталом.

Так, на основании данных ООО «РАЭК-Аналитика» рассмотрим рейтинг регионов по финансовому потенциалу в РФ, которые проанализировали, сколько денег есть у компаний, правительства и граждан в каждом регионе, и ранжировали регионы в соответствии с «гипотетической денежной массой». В список вошли 20 регионов с самым высоким финансовым потенциалом [8].

Москва является самым богатым регионом РФ, занимая первое место в рейтинге. Действительно, столица – это место, где сосредоточены деньги, с годовым бюджетом в триллионы рублей, штаб-квартирами наиболее успешных российских компаний, крупнейшими корпорациями страны и правительством. Опираясь на данные Департамента финансов Москвы доходы бюджета по состоянию на 2021 год составили 2 трлн 869,0 млрд руб. По итогам прошлого года в городской бюджет поступило 2 трлн 326,1 млрд руб. налоговых доходов. Данный показатель на 44,5 млрд руб. больше, чем в 2020 году [10].

Московская область (далее – МО), занимающая второе место, отличается хорошим инвестиционным климатом и активным эффективным инвестированием в регионы Московской области. Особые экономические зоны (например, в Дубне и Зеленограде) и поддержка местных и федеральных властей привлекают инвесторов. В МО на развивающихся рынках в 2021 году наблюдается замедление или сокращение экономических показателей. Однако многие отдельные ключевые секторы экономики демонстрируют положительную динамику в 2021 году. Так, по итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах относительно уровня 2020 года снизился на 9,2% и составил 1 052,5 млрд. рублей [9].

На третьем месте находится Санкт-Петербург, который обладает большим инвестиционным потенциалом благодаря своим торговым связям и важному транспортному узлу на северо-западе страны. Все это делает столицу Севера очень привлекательным регионом для финансовых инвестиций. В 2021 году городской бюджет пополнился доходами в размере 671 миллиарда рублей. Этот показатель на 4,4% выше ожидаемого, т.е. 28,5 млрд. рублей. Несмотря на негативное влияние коронавируса на экономику

города, собственные доходы казны увеличились на 1,1%, или на 7 миллиардов рублей, по сравнению с 2020 годом [11].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Подводя итоги следует отметить, что в целом, уровень развития региона, стабильность его экономического положения, условия жизни населения и способность государства регулировать социально-экономические процессы во многом зависят от динамики, объема и качества его финансового потенциала. Таким образом, финансовый потенциал региона включает в себя как экономические ресурсы, которыми регион располагает в данный момент времени, так и экономические ресурсы, которые экономический регион может привлечь. Оценка финансовой стабильности региона и его финансового потенциала позволяет выявить резервы и определить потенциальные приоритетные сферы, в которых потенциал экономического развития региона может быть усилен и реализован.

Список использованных источников

1. Демьяненко, А. Е. Потенциал развития экономики в аспекте оценки финансового потенциала и финансовой устойчивости региона / А. Е. Демьяненко, А. С. Ковалев // Пути повышения финансовой стабильности регионов Северного Кавказа: взгляд молодых ученых: Мат-лы IV Всерос. научн.-практ. конф. – Махачкала: ООО «АЛЕФ», 2019. – С. 68-75.

2. Климова, Н. И. Финансовый потенциал в системе потенциалов развития территорий / Н. И. Климова // Управление социально-экономическими системами: Мат-лы междунар. научн.-практ. конф. – Вологда: Вологодский государственный университет, 2017. – с. 86-89.

3. Маковеева, Е. Н. Понятие финансового потенциала. Взаимосвязь экономического и финансового потенциала/ Е.Н.Маковеева, В. А. Федоров // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы: сб. статей Междунар. научн.-практ. конф. – Стерлитамак: ООО «Агентство международных исследований», 2018. – С. 122-125.

4. Жильцова, К.И. Финансовый потенциал региона: сущность и структурные элементы / К.И.Жильцова // Сб. науч. работ. Сер. Финансы, учёт, аудит. – Вып. 20. - 2021. – С.112-122

5. Нехачук Д.В. Подходы к определению сущности финансового потенциала региона / В. В. Трофимова, Д.В. Нехайчук, О. Д. Чигидин // Ceteris Paribus. – 2016. – № 3. – с.37-43

6. Попова, И.В. Налоговое стимулирование развития деятельности предприятий / И.В. Попова, З.В. Кашникова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 10А. – С. 170-181.

7. Финансовый потенциал региона: достижение стратегических приоритетов и обеспечение национальной безопасности РФ и ее субъектов: Коллективная монография / Климова Н. И., Алтуфьева Т. Ю., Иванов П. А. и др.; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.И. Климовой. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2016. – 222 с.

8. Где сосредоточены финансы России: рейтинг регионов по финансовому потенциалу // Официальный сайт ООО «РАЭКС-Аналитика» // Электронный ресурс – Точка доступа: https://raexrr.com/country/region_potential/rating_of_regions_by_financial_potential

9. Итоги социально-экономического развития Московской области за 2021 год // Официальный сайт Министерства экономики и финансов Московской области // Электронный ресурс – Точка доступа: <https://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/monitoring-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovskoi-oblasti/ezhemesyachnaya-godovaya-informaciya/02-03-2021-13-08-47-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovsk>

10. Подведены итоги исполнения бюджета Москвы за 2021 год // Официальный сайт портала «Открытый бюджет города Москвы» // Электронный ресурс – Точка доступа: <https://budget.mos.ru/news/4172>

11. Подведены итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга за 2021 год // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга // Электронный ресурс – Точка доступа: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/finance/news/213918/>

УДК 336.71/.77

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

КАРПОВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

АЛЕКСЕЕНКО Н.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;